

ITALIANO

Dottorato in SCIENZE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E STORICO ARTISTICHE

Bando XLI Ciclo: [Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di Dottorato del XLI ciclo - A.A. 2025/2026 con assegnazione di borse finanziate dall'Ateneo e altri finanziamenti](#)

Posizione di Dottorato in Storia dell'Africa: Layered Histories: Mobility, Mixedness, and Memory in the Horn of Africa (1800s-2000s)

Dipartimento: Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino

Progetto di afferenza: [ERC CoG REDMIX – Unpacking Mixedness for an Inclusive History of the Red Sea, 1800s-2000s](#)

◆ **Durata:** 3 anni

◆ **Borsa di studio:** importo lordo annuo 17.500 euro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi (per ricerca all'estero)

◆ **Scadenza candidature:** 15 dicembre 2025, ore 12.00 (CET)

Requisiti del progetto di ricerca:

- Proposta di un caso di studio di *mixedness* legato alla storia sociale del Mar Rosso (secoli XIX–XXI), sviluppato secondo le linee guida previste nel bando e capace di mettere in dialogo dinamiche locali e processi globali
- Utilizzo di archivi familiari privati (corrispondenze, fotografie, documenti personali) per ricostruire traiettorie individuali e familiari mediante un approccio di microstoria globale e per far emergere pratiche storiche di mobilità, incontro e agentività.
- Solida impostazione metodologica, che integri storia sociale e strumenti propri dell'analisi archivistica di materiali non istituzionali.
- Fattibilità del progetto, con indicazione preliminare di potenziali archivi, istituzioni o famiglie di riferimento, nonché una valutazione realistica delle tempistiche e dell'accesso alle fonti.
- Rilevanza e originalità scientifica, intese come capacità del progetto di dialogare con la storiografia internazionale sulla regione del Mar Rosso e di contribuire alla comprensione delle dinamiche di *mixedness* in prospettiva storica.

Competenze richieste:

- Conoscenza della lingua inglese (scritta e orale)
- Conoscenza del contesto di riferimento rilevante per il caso di studio proposto
- Capacità di utilizzo di Zotero per la gestione delle fonti bibliografiche
- Disponibilità a svolgere periodi di ricerca nella regione del Mar Rosso

Contatti per informazioni:

 valentina.fusari@unito.it

ENGLISH

PhD Programme in Archaeological, Historical and Historical-Artistic Sciences

Call: [Call for the Admission to PhD positions – XLI Cycle - a.y. 2025/2026 with the assignment of doctoral scholarships financed by the University of Turin and other funds](#)

Department: Historical Studies, University of Turin

Affiliated Research Project: [ERC CoG REDMIX – Unpacking Mixedness for an Inclusive History of the Red Sea, 1800s-2000s](#)

- ◆ **Duration:** 3 years
- ◆ **Scholarship amount:** gross annual amount €17,500. The scholarship will be increased by 50% for research conducted abroad, for a total period not exceeding 12 months
- ◆ **Application deadline:** 15 December 2025, 12PM (CET)

Research project requirements:

- Proposal of a case study on mixedness related to the social history of the Red Sea region (19th-21st centuries), developed according to the call's specifications and suited for articulating the interplay between local dynamics and global processes
- Use of private family archives (correspondence, photographs, personal documents) to trace individual and family trajectories through a global microhistorical approach, bringing to light historical practices of mobility, encounter, and agency.
- A solid methodological framework integrating social history with the analytical tools required for working with non-institutional archival materials.
- Project feasibility, including a preliminary indication of potential archives, institutions, or families of reference, as well as a realistic assessment of timelines and access to sources.
- Scholarly relevance and originality, understood as the project's ability to engage with international historiography on the Red Sea and to contribute to a historical understanding of mixedness.

Required skills (assets):

- Proficiency in English (written and spoken)
- Knowledge of the historical and regional context relevant to the proposed case study
- Ability to use Zotero for managing bibliographic sources
- Willingness to undertake research fieldwork in the Red Sea

Contact for inquiries:

 valentina.fusari@unito.it